

УДК 004.89

DOI 10.5281/zenodo.15675860

Научная статья

ГЕНЕРАЦИЯ КОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

CODE GENERATION USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

ЕВДОКИМОВ АРТЕМ ДЕНИСОВИЧ,*Волгоградский государственный технический университет.***EVDOKIMOV ARTEM DENISOVICH,***Volgograd State Technical University.*

В статье рассматриваются языковые модели и технологии искусственного интеллекта, позволяющие создавать код. Осуществлена разработка блок-схемы из трех частей, которая отражает процесс генерации кода с использованием современных интеллектуальных технологий. Выявлены возможности и потенциал моделей на основе трансформеров для автоматического написания кода. Проанализированы характеристики этих моделей, представлена их структура, классификация и имеющийся функционал. Выводы, полученные в статье, свидетельствуют о том, что будущее искусственного интеллекта в генерации кода имеет огромный потенциал, но в тоже время, его использование должно учитывать проблемы безопасности и конфиденциальности данных, а также этические вопросы.

The article discusses language models and artificial intelligence technologies that allow you to create code. A three-part flowchart has been developed that reflects the process of code generation using modern intelligent technologies. The possibilities and potential of transformer-based models for automatic code writing are revealed. The characteristics of these models are analyzed, their structure, classification and available functionality are presented. The conclusions obtained in the article indicate that the future of artificial intelligence in code generation has enormous potential, but at the same time, its use should take into account data security and confidentiality issues, as well as ethical issues.

Ключевые слова: код, генерация, языковая модель, искусственный интеллект, производительность, точность.

Key words: code, language model, performance, accuracy, artificial intelligence, generation.

Введение.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что появление больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT, а также технологий искусственного интеллекта (AI) кардинальным образом меняет ландшафт автоматизированных задач, связанных созданием с кода, включая автодополнение кода, перевод кода и исправление кода. Особый интерес в данном контексте представляет собой применение LLM для генерации кода – задача, которая подразумевает создание исходного кода на основе описаний на естественном языке [7].

С учетом отмеченного, в последние годы сообщество специалистов в области обработки естественного языка (NLP) проявляет огромный интерес к автоматизации разработки про-

граммного обеспечения с целью повышения производительности работы программистов. Задача генерации кода (или синтеза программы) с использованием AI существенным образом помогает снизить нагрузку на разработчиков, ускоряя реализацию простых функций и позволяя им сосредоточиться только на самых сложных задачах.

Статистика свидетельствует о том, что технологии NLP и AI помогли разработчикам ускорить выполнение повторяющихся задач на 96 %, общую производительность – на 55 %, а проверку кода – на 15 % [2]. Более конкретно, например, в лабораторном исследовании программисты, которые использовали Copilot, выполнили задачу по кодированию в среднем на 55 % быстрее (1 час 11 минут против 2 часов 41 минуты для задачи сервера JavaScript [6]). Заслуживает также внимания динамика рынка генераторов кода на основе NLP и AI. Его емкость в 2023 году составила 30,9 млрд долларов, а к 2032 году, по прогнозам, ожидается, что он достигнет отметки 169,2 млрд долларов при среднегодовом темпе роста 21,4 % (рис. 1) [10].

Рис. 1. Глобальный рынок генерации кода на основе NLP и AI, млрд дол. [10]

Автоматизация генерации кода может принимать различные формы, от автозаполнения строк исходного кода до генерации строк исходного кода из комментариев, генерации исходного кода из изображений пользовательского интерфейса или генерации модульных тестов из исходного кода [5].

Таким образом, изучение возможностей и перспектив языковых моделей и инструментов AI для повышения точности и эффективности в навигации по сложным сценариям кодирования представляет собой важную научно-практическую задачу, которая и предопределила выбор темы данной статьи.

Анализ публикаций по теме исследования.

Описанию полного жизненного цикла LLM для генерации кода посвятили свои публи-

кации Пшиченко Д.В., Можаровский Е.А., Алуев А.С., Икре Justice Akpan, Yawo M. Kobara, Josiah Owolabi, Asuama A. Akpan, Onyebuchi Felix Offodile.

Над разработкой новых современных моделей в задаче генерации кода, которые основаны на идее использования предварительно обученных языковых моделей для создания последовательностей, трудятся Сомов О.Д., Конев А.А., Паюсова Т.И., Козачок А.В., Спирин А.А., Dylan J. Irvine, Landon J. S. Halloran.

Задача прогнозирования покрытия кода, цель которой – оценить способность больших языковых моделей понимать выполнение кода путем точного прогнозирования строк кода, которые будут реализованы на основе заданных тестовых случаев, входит в круг научных интересов Марченко В.Е., Никитина П.В., Гороховой Р.И., Amit Kumar Tyagi, Shabanm Kumari, Kaushik Jas.

Нерешенные части общей проблемы.

Хотя на сегодняшний день существует широкий спектр публикаций, в которых раскрываются те или иные вопросы рассматриваемой тематики, стремительные темы развития технологий AI, машинного обучения определяют необходимость регулярной актуализации и уточнения уже имеющихся наработок. Так, отдельного внимания заслуживают нерешенные проблемы обработки кода переменной длины и обеспечения синтаксической и семантической корректности. Кроме того, в дальнейшем развитии и уточнении нуждаются языковые модели, которые позволят генерировать код на языке, ориентированном на домен.

Методы исследования: моделирование, сравнительный анализ, обобщение, группировка, синтез, формализация.

Цель статьи изучить возможности генерации кода с использованием языковых моделей и технологий искусственного интеллекта.

Результаты.

На первом этапе исследования представляется целесообразным отметить, что применение NLP и AI для генерации кода подразумевает использование разработчиком соответствующих техник интеллектуального анализа, моделей, которые позволяют автоматизировать написание компьютерного кода [1]. Ключевая задача – создать код, который будет соответствовать конкретным требованиям, сформулированным на человеческом языке. Решение этой задачи предполагает использование алгоритмов, которые обучены на разнообразных примерах исходного кода и описаниях на естественном языке [8].

Например, если программист на Python дает команду «инициализировать словарь Dict», генератор кода должен автоматически сгенерировать «Dict={ }». С развитием методов глубокого обучения для языковых моделей исследователи применили к этой задаче различные нейронные архитектуры, такие как модели «последовательность-последовательность» или «последовательность-дерево» [9].

Рис. 2 отражает разработанную автором архитектуру создания компьютерного кода с использованием NLP и AI.

Блок пользовательского интерфейса.

Данный блок представляет собой первоначальную точку контакта пользователя с системой при написании кода. Благодаря удобному интерфейсу, разработчику предоставляется возможность формулировать и отправлять запросы на кодирование на естественном языке. Специально обученные языковые модели могут точно интерпретировать запросы. Используя обратную связь, разработчик может вносить корректировки, дополнения, что позволяет улучшать понимание системы и более точное выполнение запросов.

Рис. 2. Схема создания кода с использованием технологий обработки естественного языка и искусственного интеллекта

Функциональный блок.

В этом блоке происходят процессы создания и вывода кода, он по сути является «черным ящиком». Функционирует данный блок в качестве централизованного вычислительного устройства, которое на базе сложных алгоритмов и языковых моделей преобразовывает запросы пользователей в фрагменты кода.

Блок презентации.

После того как код создан, благодаря боку презентации он представляется пользователю в понятном и доступном формате. Задача этого блока, помимо демонстрации кода, заключается в его структурировании, что дает возможность обеспечить его читаемость и связность.

На сегодняшний день особую популярность для генерации кода получили языковые модели на основе трансформеров. Благодаря трансформерам, предварительно обученные языковые модели имеют возможность обрабатывать входные последовательности любой длины и работать с долгосрочными зависимостями [4]. Такие трансформеры как BERT, RoBERTa и XLNet, показали высокие результаты в задачах NLP. В свою очередь ELMO и ULMFit – продемонстрировали улучшение результатов в нескольких задачах понимания естественного языка [3].

В общем, случае архитектура трансформера состоит из трех частей:

- 1) считыватель естественного языка (кодировщик) (NL) кодирует текстовое описание;
- 2) считыватель AST (первые несколько блоков декодера) кодирует ранее сгенерированный частичный код с помощью подслов структурной свертки;
- 3) декодер (остальные блоки декодера) объединяет запрос (узел, который будет возвращен в считывателе) и два предыдущих кодировщика для прогнозирования следующего грамматического правила [6].

На рисунке 3 показана общая схема модели трансформера для генерации кода, которая состоит из трех частей: читателя NL, читателя AST и декодера.

Рис. 3. Схема модели трансформера для генерации кода

Упрощенная классификация различных моделей трансформеров, которые используются для генерации кода и их функционал представлены в таблице 1.

Таблица 1. Классификация моделей-трансформеров, используемых для генерации кода

Модель	Тип	Задачи программирования
Кодировщик	Понимание	Резюмирование кода, перевод кода
Декодер	Создание	Генерация кода
Кодировщик-декодер	Генерация и понимание кода	Генерация кода, доработка кода, обнаружение дефектов, обнаружение клонов

Выводы.

В завершении проведенного исследования можно отметить следующее. Благодаря технологиям обработки естественного языка и искусственного интеллекта, в сфере разработки программного кода создаются модели, которые позволяют лучше понимать контекст и генерировать более сложные структуры кода. Однако ответственное использование, вопросы безопасности и меры по защите конфиденциальности имеют решающее значение для полного использования потенциала языковых моделей для генерации кода и обеспечения их успешной интеграции в реальные рабочие процессы разработки программного обеспечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Караманянц М.Б. Способы оптимизации расходов на производство программного обеспечения с применением искусственного интеллекта // Инновации и инвестиции. 2023. № 9. С. 196-199.
2. Марченко В.Е. Применение технологий обучения с подкреплением и параллельного программирования для генерации и валидации программного кода // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2023. Т. 19. № 1. С. 163-171.
3. Пеньшина Д.С. Использование языковой модели NOTION AI для написания программного кода // Моя профессиональная карьера. 2023. Т. 3. № 48. С. 183-190.

4. Резуник Л., Александров Д.В. Подход к созданию сервиса генерации программного кода мобильных приложений с использованием больших языковых моделей // ИТ-Стандарт. 2024. № 4 (41). С. 34-41.
5. Сазонов А.П. Использование ИИ в программировании // Universum: технические науки. 2024. № 3-1 (120). С. 46-52.
6. Скиба И.Р. Описание системы программных компонентов как языка адаптации парадигмы объектноориентированного программирования к разработке систем сильного искусственного интеллекта // Философия науки. 2024. № 2 (101). С. 92-101.
7. Сугайпов С.А.А., Халиев М.С.У. Экономические инструменты применения алгоритмов генетического программирования // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2022. Т. 12. № 11-1. С. 249-254.
8. Тимофеев А.Н., Михайлова С.С. Разработка подхода к повышению качества генерации программного кода большими языковыми моделями // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2024. Т. 26. № 4. С. 18-26.
9. Фатхулин Т.Д., Лушин Е.А. Анализ развития автоматической генерации кода для web-сервисов // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. 2023. № 1. С. 128-132.
10. Sangyeop Yeo, Yu-Seung Ma Framework for evaluating code generation ability of large language models // ETRI Journal. 2024. Vol. 46. I. 1. pp. 109-113.

Поступила в редакцию: 04.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Евдокимов А.Д., 2025.